

Ромінський Є. В.

Науковий співробітник

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПРАВОТВОРЧІСТЬ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ЦАРИНІ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН (XI – перша половина XIV ст.)

Середньовічне християнське суспільство, зокрема і давньоруське, відзначалося взаємною інтеграцією монаршої та церковної влади. Роль середньовічної церкви як одного з носіїв функцій державної влади наразі є досить малодослідженою та актуальною науковою проблемою, адже церква регулювала не лише корпоративні (церковні, монастирські), а й громадські, “цивільні” відносини. Окреме питання, яке ми наразі виносимо за межі нашого дослідження, це доменіальні права церкви, зокрема і права як правотворця.

Хоча до нас не дійшло жодного нормативного акта, який би надавав церкві право законодавчого врегулювання суспільних відносин, існуючі джерела дають змогу стверджувати, що наявність такого права усвідомлювалася князем і суспільством.

Власне, княжа формула влади, його право на суд, управління та законодавчу діяльність вкладається в формулу “судити і рядити”. Літописи, грамоти, переклади іноземних творів (що, як тепер відомо, є зазвичай вельми авторизованими, на межі переказів), а також інші наративи знають цей вислів у багатьох формах та варіантах. Саме справедливий суд та ряд по праву є головними чеснотами князя. Так, у “Житті Олександра Невського” до чеснот великого князя Володимирського віднесено “въправду судия”¹. Причому важливо те, що ця формула не є протиставленням – суд невіддільний від управління та законотворчості і не протиставляється їм. Право, а фактично в цю добу це одночасно і обов’язок, на суд є і правом на управління та правове регулювання.

Однак слід відзначити, що з часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого право суду щодо окремих категорій населення було делеговане церкві. Крім того, церква мала право суду як землевласник, щодо земель якого діяло право імунітету від суду світського (бодай цей привілей щонайменше до XV ст. постійно порушувався, що засвідчено не лише давньоруськими, а міжнародними документами). Виходячи з наведеного, наявність права суду одночасно означає й право управління та нормативного регулювання. Такий висновок не є результатом виключно наукових конструкцій. Середньовічні давньоруські автори вживали однаковий термінологічний апарат для характеристики судової та законодавчої діяльності князів, а рівно й такої ж діяльності церковних осіб. Почнемо з того, що одна з вибірок на основі церковних статутів Володимира та Ярослава прямо вказує на згадану формулу: “Сии ряд и суд церковный уставили первии князи...”². Ця ж формула використана у жалувальній грамоті князя Онуфрія, що датується можливо³ першою половиною XIV ст.: “судити и рядити игумену Иоаннскому самому з братиею”⁴.

Не так прямо, але цю ж формулу ми зустрічаємо і в т. зв. додаткових статтях “Правил Володимирського собору” інакше відомих як “Правила митрополита Кирила”. Це вживання вислову “преже реченый судъ”⁵ щодо попередньої настанови, викладеної такими словами: “А ныне не велимъ тому тако быти; аще ли, то проклинати повелеваемъ”⁶. Тобто бачимо в межах одного твору навіть не світського, а більшою мірою формалізованого церковного походження поєднання в собі як законодавчого початку так і судового, “суд і ряд” як нерозривне ціле.

Крім того, слід згадати численні факти вживання терміну “устав” (статут), який зазвичай характеризує князівське законодавство, для визначення церковних настанов. Це і “Житіє Феодо-

¹ Житие Александра Невского // Библиотека литературы Древней Руси / РАН ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексева, Н. В. Поньрко (далі – БЛДР). – СПб., 1997. – Т. 5 : XIII век. – 527 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4879>

² Древнерусские княжеские уставы. XI–XV века. – М., 1976. – С. 203.

³ Щодо проблеми датування грамоти див.: Полоцкие грамоты XIII – начала XVI вв. – Вып. III / Сост. А. Л. Хорошкевич. – М., 1980. – С. 133-139.

⁴ Там же. – Вып. I. – М., 1977. – С. 43.

⁵ РИБ. – Т. 6 : Памятники древне-русского канонического права. – Ч. 1 (Памятники XI–XV в.). – Стб. 100.

⁶ Там же. – Стб. 99.

сія”, і “Шестиднів” Іоанна, і “Ізборник” 1076 р., і “Послання Климента Смолятича” тощо. Особливе місце в цьому переліку займає “Житіє преподобного Кирила Белозерського”, в якому діяльність настоятеля описується такими словами: “кроме обычая и устава, яке блаженный Кириль уставилъ бяше”, “И тако блаженный симъ уставом”, “Бяше же уставъ блаженаго Кириила” тощо¹. Воно має пізніше походження, але для нас важливе вживанням тих же давніх формул та термінів, але в дещо більш розлогому викладі. В цьому ж контексті слід згадати акти митрополитів Кіпріана (кінець XIV ст. – початок XV ст.) та Фотія (перша третина XV ст.).

З постаттю митрополита Кіпріана пов’язане й визнання та підтвердження законодавчих прав церкви у договорі між церковною та світською владою (так звана Докончальна грамота 1404 р. Великого князя московського Василя Дмитровича з митрополитом Кіпріаном). Головна ідея договору – підтвердження старих прав церкви, більшість з яких були встановлені ще в уставах (статутах) князів Володимира та Ярослава. Крім цього, можна згадати ще ряд грамот подібного змісту, як то Уставна та жалувана грамота галицького князя Льва Даниловича кафедральній церкві Успіння в Крилосі про земельні володіння, десятини, суди та церковних людей (1301), Уставна грамота невідомого туровського і пінського князя про церковні десятини (не пізніше першої половини – середини XIV ст.), Жалувана і тарханна грамота луцького і володимирського князя Любарта Гедеміновича соборній церкві Іоанна Богослова в Луцьку та єпископу луцькому та острозькому Клименту (1322) тощо.

Усі названі пам’ятки були призначені для підтвердження раніше наданих церковних прав і передусім тих норм, які були встановлені в церковних статутах князів Володимира та Ярослава. З точки зору сьогодення, нормативні акти однією з найважливіших характеристик своєї нормативності мають невизначеність дії в часі. Зміна влади не означає автоматичного припинення дії тих законів, що були прийняті попередньою владою. Давню Русь характеризує цілком протилежна ситуація. Якщо певні настанови попередніх князів не були підтвержені їх нащадками, їх роль як діючих норм права ставиться під сумнів. А от підтвердження попереднього порядку, особливо якщо він сприймався як вдалий, розглядається в полемічній літературі як велика чеснота. В “Слові про закон і благодать” митрополит Іларіон до числа важливих чеснот князя Ярослава Мудрого відніс те, що той: “не рушаща твоих [батька – *Є.Р.*] уставъ, нь утверждающа, ни умаляюща твоему благоверию положения”. Те саме сказано у “Похвалі князю Володиміру Васильковичу” про князя Мстислава Данилова, що правив на Волині наприкінці життя та по смерті Володимира: “Добре зело послуухъ брате твои Мъстиславъ, егоже сотвори Г[оспод]ь наместника по тобе твоему вл[ады]ч[ес]твоу. Не роушаща твоихъ оуставъ, но оутверждающа”². Без сумніву, наявна текстуальна залежність “Похвали” від “Слова”, проте для нас важливіше те, що й через 250–300 років саме явище продовжувало лишатися таким, яке є сенс підкреслити у повчальному тексті, яким і є “Похвала”.

Давньоруських підтверджувальних грамот майже не збереглося. Більшість їх належать вже до другої половини XIV ст. і пізніших часів. Утім, маємо підтверджувальну грамоту до статуту Ростислава Смоленського для Смоленської єпископії³. Крім того, є ряд звісток літописів про підтвердження князями статутів своїх попередників: “и вда имъ волю всю и уставы старых князей, егоже хотяху [тобто, на прохання – *Є.Р.*]”⁴, “како уставиле преднии князи, тако платите дань”⁵. І це лише прямі вказівки на підтвердження статутів попередніх князів, на відміну від випадків, коли літопис розповідає про підтвердження грамот, тобто певних документів загалом, серед яких можуть бути й статути.

Ці звістки нормативних джерел та літописів доповнює повчальна література. Так, у вже згаданому “Житті” Кирила Белозерського зазначається, що блаженний Кирил увів у своїй обителі новий порядок чернечого співжиття. Цей статут діяв за життя настоятеля. Особливо відмічено, що “Устави же не токмо же при своем животе... но паче и по своем преставлении таковым не обрета-

¹ Житие преподобного Кирилла Белозерского // БЛДР. – СПб., 1999. – Т. 7 : Вторая половина XV века. – 581 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4883>

² ПСРЛ. – Т. 1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. – Изд. 2-е. – Л., 1926. – Стб. 922.

³ Древнерусские княжеские уставы ... – С. 145.

⁴ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М. ; Л. : Изд. АН СССР, 1950. (далі – НПЛ) – С. 248.

⁵ Там же. – С. 274.

тися заповідав”¹. Тож “устав”, встановлений настоятелем монастиря, був справою його правління. Той факт, що такий устрій зберігся і пізніше, автор “Житія” виділив окремо. Тут ми маємо ту ж ситуацію, що й з вищеописаними діями князів Ярослава Мудрого чи Мстислава Даниловича – автор “Житія”, так само як і митрополит Іларіон у “Слові” та невідомий автор “Похвали”, вважає за потрібне спеціально підкреслити як чесноту, братії та князя відповідно, забезпечення спадковості праворегулювання. До цього слід додати таку літописну характеристику печерського ігумена Феодосія: “устава не изменяи, но твори вся по закону, по чину манастирьску”².

Отже, в княжу добу домінували уявлення про пряму дію власне рішень правлячого монарха (або прирівняну до нього особу, церковного ієрарха тощо), і правові документи були тісно пов’язані з їх авторами. Аби вони продовжували діяти по їх смерті, було потрібне підтвердження від нового князя. Така практика стала наслідком діючої в Давній Русі складної системи спадкування столів, коли місце попереднього князя займав не його син, що б забезпечувало спадковість влади, а брат, племінник чи навіть більш далекий родич, який мав більше прав відповідно до “листяного принципу”. Крім того, за столи нерідко йшла боротьба представників різних гілок роду Рюриковичів, які перебували у жорсткій опозиції одна одній. Звісно, займаючи стіл після представника ворожої родини, князі не лише не дбали про “спадковість влади”, а навпаки – усіма засобами намагалися знищити все, що пов’язувалося з діяльністю попередника. Не дарма в праві сформувався викладене в договорах Новгород та Полоцька зі своїми князями зобов’язання останніх “судів та рядів” (варіант – грамот) не “посужувати”. Тобто не скасовувати рішення попереднього князя, зокрема судові вирoki та правові настанови (“устави”).

Дещо менш напруженою була ситуація в сфері церковній, але в повній мірі лише дещо. Як ми вже відмічали вище, щодо церковних ієрархів правова спадковість також розглядається як чеснота. Літописи донесли до нас жорстку боротьбу між різними церковними угрупованнями. Не принципово, постали вони через сваволю князів, що ставили церковних ієрархів на свій розсуд, чи через конфлікт між ієрархами. Без сумніву, саме відбитком цих подій є критика “неразумных” звичаїв та церковних правил у “Правилах митрополита Кирила”³.

І тим не менш, церковна організація і церковна інституція була набагато більш стабільною. Імовірно саме тому до нас дійшло всього два світські статuti (Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха, більш відомі як “Руська Правда”), які були створені ще до середини XII ст., в той час як княжих статутів з церковних питань, а рівно й актів церковного законодавства відомо в декілька разів більше. Нагадаємо й про розглянуту проблему підтверджувальних грамот для церкви. Хоча їх кількість для зазначеної доби є відносно невеликою, але територіальний та хронологічний характер таких підтверджень безпосередньо вказують на регулярність їх надання.

Крім того, слід звернути увагу на те, що духовному “закону” – не лише канонам, а й уставам – у свідомості давньоруських книжників XII ст. надавався обов’язковий для будь-якої справді “істинної” норми ореол давності. Так, у “Похвалі князю Рюрику Ростиславичу”, вміщеній наприкінці т. зв. Літопису Руського (друга частина основного тексту літописів Іпатіївського виду, яка слідує за ПВЛ і перед т. зв. Галицько-Волинським літописом), зазначається про Богом встановлений природний порядок речей, що “и не премоенью храняще оуставы временемъ, вл[а]д[ы]чн[а] повеление”⁴.

Хоча, як зазначалося вище, церковні акти характеризувалися як нормативні приписи і через вживання слова “устав”, тим не менш, самі акти церковних інституцій та ієрархів зазвичай не мали в назвах слова “устав” чи “уставив”, а подавали приклад досить значної кількості варіантів. Цікаві в цьому контексті “Правила митрополита Кирила”. Здебільшого в них щодо правових настанов вжито слова “правило” та “исправити”, однак зустрічаються, особливо щодо пропонованих новел праворегулювання, і такі формули: “...кто по оуставе нашем...”⁵, “нашому законоположению”⁶, “по нашей заповеди”⁷, “заповедаемъ ...повелеваемъ”⁸. Загалом церковних актах

¹ Житие преподобного Кирилла Белозерского...

² НПЛ. – С. 201.

³ РИБ. – Т. 6. – Стб. 85.

⁴ ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 713.

⁵ РИБ. – Т. 6. – Стб. 92.

⁶ Там же. – Стб. 96.

⁷ Там же. – Стб. 97.

⁸ Там же. – Стб. 97-98.

вживаних у служебних книгах (Кормчих книга, Измарагдах тощо) частіше зустрічаємо використання слів “слово”/“слова”¹, “правила”² або “правила церковная”³ або ж “исправил/истправили”⁴, що власне про те ж – введення нових настанов себто “правил”, “свиток законній” та “рукоположение епископа”⁵, “поучение”⁶, “повелеваємъ”⁷ або “и повеле ми”⁸. Серед ред посилян в текстах цих актів можна зустріти і згадки про “друугых попов обычай”⁹.

Такий калейдоскоп пов'язаний, перш за все, з самою формою церковних актів і формою їх відображення в існуючих пам'ятках. Основну їх масу складали одноособові рішення вищих ієрархів і постанови соборів, як митрополичих, так і єпархіальних. Перші з числа цих, тобто видані окремими ієрархами, в досліджувану добу переважно подавалися у формі тлумачень церковних канонів, і за існуючою тоді традицією їх, за аналогією з канонічними творами отців церкви, називали повчаннями (“поучениями”), “словами” або “правилами”. Натомість для творів соборів традиційніше вживалася назва “правила”, втім стверджувати про наявність якоїсь певної обов'язкової системи найменувань не доводиться. Не слід однак сприймати самі твори виключно як тлумачні – вони вводили чимало нових положень, спрямованих на впорядкування життя громади, зокрема і на примирення місцевих реалій з вимогами канонів.

Слід також враховувати, що до нас ці акти дійшли не в оригінальному вигляді, а в складі різних збірок. Частіше за все – Кормчих книг, але не тільки. В цих збірниках назви часто-густо змінювали, залежно від поглядів укладачів. Останнє втім яскравіше видно на прикладі різноманітності назв церковних статутів князів Володимира (“оуставъ”¹⁰, “роукописание”¹¹, “заветь”¹², “завещаніє и законоположеніє”¹³, “constitutio”¹⁴, “суды церковный”¹⁵, “заповедь”¹⁶ тощо) та Ярослава (“оуставъ”¹⁷, “суд”¹⁸, “constitutio”¹⁹, “Князь великий Ярслав”²⁰, “свиток ярославль”²¹ тощо) в складі таких церковних збірок. Власне так одні й ті самі тексти до нас дійшли з цілковито різними назвами, дуже часто вони ставали анонімними.

У випадку ж із церковними актами іноді спрацьовувало бажання надати їм ще більшої давнини, додавши у назву посилання на отців церкви. Крім того, цей же засіб був шляхом для збереження чинних давньоруських настанов у часи, коли відбувалася боротьба за повернення до чистого “грецького” православного канону, що мала декілька хвиль у XV–XVII ст. Для нас же це важливе й тим, що саме на названі століття припадають і більшість відомих нам джерел. Так, слід назвати історію “Повчань епископа новгородського Іоана II” також відомих як “Повчання владики Іллі”, які дійшли до нас або в списках без назви, або з назвою “Слово Іоанна Златоуста до попів та до простих людей”²². Чимало давньоруських за походженням церковних актів та їх частин (окремих правових норм), які з часом анонімізувалися чи отримали нові “приписувальні” назви, наводить у своєму дослідженні

¹ РИБ. – Т. 6. – Стб. 111; Павлов А. С. Неизданный памятник русского церковного права XII века (Древнерусские архиерейские поучение духовенству) // ЖМНП. – 1890, октябрь. – СПб., 1890. – С. 12, 14.

² РИБ. – Т. 6. – Стб. 83–84.

³ Там же. – Стб. 1–2.

⁴ Там же. – Стб. 75–76.

⁵ Там же. – Стб. 101–102.

⁶ Там же. – Стб. 119–120.

⁷ Там же. – Стб. 98.

⁸ Там же. – Стб. 58.

⁹ Павлов А. С. Указ. соч. – С. 16, прим. 6.

¹⁰ Древнерусские княжеские уставы... – С. 22, 30, 36, 42, 75.

¹¹ Там же. – С. 17.

¹² Там же. – С. 20.

¹³ Там же. – С. 53.

¹⁴ Там же. – С. 60.

¹⁵ Там же. – С. 62.

¹⁶ Там же. – С. 72.

¹⁷ Там же. – С. 93, 133.

¹⁸ Там же. – С. 103.

¹⁹ Там же. – С. 125.

²⁰ Там же. – С. 128.

²¹ Там же. – С. 137.

²² Павлов А. С. Указ. соч. – С. 15.

М. М. Гальковський, до якого і відсилаємо¹. Слід зазначити, що чимало з них названі на честь все того ж Іоанна Златоуста. Видається, що тут мало місце не стільки його виключне вшанування – в цьому контексті слід назвати приписування творів і Василю Великому, і св. Григорію і багатьом іншим. Скоріш слід враховувати той факт, що різних повчань Іоанна Златоустого було дуже багато (і багато було приписуваних йому ще у візантійській традиції до приходу православ'я на Русь), а отже “віднайдення” ще одного маловідомого повчання не викликало б певного занепокоєння. Натомість саме ім'я Іоанна Златоуста було гарантією давності та канонічності повчання і, відповідно, обов'язковості його виконання.

На цьому ми завершимо даний огляд, залишивши питання про власне спосіб та сутність регулювання громадських відносин для подальших досліджень. Вище подана спроба довести, що церква виступала правотворцем на Русі. Правотворцем цілком рівним владі світській. Головна увага приділялася мовній та пов'язаній з нею світоглядній складовій, що мало на меті показати розуміння давньоруським суспільством значення церкви як правотворця. Адже опора тільки на зміст актів та наративів, оминаючи форму викладу, дає дещо викривлення уявлення, ретранслюючи не стільки реалії часу, скільки бажану для авторів відповідних творів картину. Натомість виражена в словах колективна свідомість загалом та уявлення про право як її елемент, у поєднанні зі змістом актів, дають змогу побачити більш цільну картину, змалювати певну історико-правову реальність.

Русакова Ю. М.

Кандидат исторических наук, докторант
Еврейский университет в Иерусалиме

**ИНСТИТУТ АРЕНДЫ КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ И ШЛЯХТОЙ В ЧАСТНЫХ ПОМЕСТЬЯХ
ВОЛЫНСКОГО ВОЕВОДСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ 1569–1647 гг.:
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ**

На протяжении Раннего Нового Времени евреи были неотъемлемой частью польско-украинского общества, а их социально-экономическая роль в шляхетских поместьях переосмысливается в современной историографии. Аграрный характер Польско-Литовского государства, а также доминирующее положение шляхетского сословия создали для еврейского населения оптимальные условия для экономической интеграции. Удельный вес арендаторства в частных поместьях в структуре занятий евреев Восточной Польши со второй половины XVI в. стал постепенно занимать преобладающее значение и явился их основным источником дохода. В связи с развитием аренды в Польско-Литовском государстве евреи сыграли ключевую роль в сбыте сельскохозяйственной продукции. Именно сфера откупно-арендных отношений явилась той областью, где встретились еврейское и христианское мировоззрения, а также социальные нормы и устои.

Основная заинтересованность шляхты в аренде заключалась в получении наличных средств (“живых” денег). Кроме того, инфляция в конце XVI начале XVII вв. означала, что традиционная денежная кредитная деятельность – ростовщичество стало все менее выгодным (чаще убыточным) для евреев занятием. С середины XVII в. евреи постепенно исключаются из крупных аренд и основным типом еврейской аренды на территории восточной части Речи Посполитой являются кабаки (S. Ettinger, J. Topolski, J. Kalik, J. Goldberg). Этот вид аренды способствовал распространению мифа о “плохом еврее”, укоренившемся в сознании зависимого христианского населения (хотя de-jure их владельцами выступали шляхетские семьи). Откуп права пропинации был особенно важен для шляхты, которая таким методом могла застраховаться от падения цен на зерно на внешних рынках.

¹ Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. – Т. 2 : Древне-русские слова и поучения, направленный против остатков язычества в народе. – М., 1913. – 308 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017